

ROLI I INSTITUCIONEVEË TE MIKROFINANCËS NË NXITJEN E AKTIVITETIT EKONOMIK NË SHQIPËRI NË PERIUdhËN E PAS-KRIZËS

Arlind RAMA

Abstract

Microfinance institutions in the Albanian economy play an important role in addressing the financing needs of market segments including individuals and businesses that find it difficult to do so in favorable terms in the banking system. This research article aims to provide an analysis of the role of microfinance institutions in promoting economic activity in Albania in the post-crisis period. The findings of the paper is that for the period in focus, microfinance institutions served as creditors for sectors of the economy which were considered of a high risk by the banking system, highlighting an important systemic role of these institutions in periods when the economy is in crisis. . In order for microfinance to continue to be considered an instrument of development for the Albanian economy, a new balance must be struck between the approach of social development and the genuine trade approach by microfinance institutions.

Keyword: microfinance, financial crisis, economic development

JEL Classification: G21, G28

Në kontekstin e diskutimeve mbi nevojën e diversifikimit të burimeve të financimit dhe kanaleve të kreditimit për agjentët ekonomikë në tregun financiar shqiptar, vitet e fundit është rritur rëndësia e aktivitetit financues të institucioneve të mikrofinancës¹. Zhvillimi i MFI-ve, ka nxitur interes për të njohur e kuptuar më mirë faktorët dhe elementet e mjedisit makroekonomik që kanë ndikuar në kohë këtë rritje. Zhvillimi i qëndrueshëm i këtyre institucioneve, nisur edhe nga roli i rëndësishëm që mikrofinanca ka në krijimin e mundësive të aksesit në burimet e financimit për shumë individë e biznese të vogla dhe të mesme, ka qenë në mënyrë të vazhdueshme në fokus të politikëbërjes së Bankës së Shqipërisë.

Por si shfaqej situata në vitin 2013, në periudhën e paskrizës? Cili është vendi që zë kredia e disbursuar nga institucionet e mikrofinancës në raport me kredinë totale në ekonomi? A vijnë këto institucione të njohin rritje në sajë të kreditimit të dedikuar mikrofinanciar? A janë shfaqur prirje të zëvendësimit të kreditimit bankar nga ai jobankar, në kushtet kur bankat kanë ngadalësuar kreditimin për disa sektorë të ekonomisë?

Për të kuptuar tendencat që ka shfaqur veprimtaria e MFI-ve në ekonomi gjatë

këtyre viteve kjo analizë synon të përshkruajë e të interpretojë ecurinë që ka ndjekur aktiviteti kreditues i institucioneve të mikrofinancës sipas të dhënave statistikore të raportuara prej tyre në Regjistrin e Kredive të Bankës së Shqipërisë, për periudhën kohore nga 3-mujori i katërt i vitit 2010 deri në 3-

mujorin e parë të vitit 2013, duke theksuar këtu që institucionet e mikrofinancës janë përfshirë për së pari në Regjistrin e Kredive në 3-mujorin e katërt të vitit 2010. Për të analizuar natyrën e kreditimit të MFI-ve, të dhënat janë përpunuar duke marrë si kufi ndarës nivelin prej 1.5 milionë³ lekësh. Klasifikimi i kredive të disbursuara mbi dhe nën këtë kufi vlere, shërben për të krijuar një ekspozë më të qartë të tipareve të aktivitetit kreditues të institucioneve të mikrofinancës dhe fokusit kreditues të tyre në dinamikë, ku duhet theksuar se nga MFI-të vetëm subjektet financiare jobanka (SFJ) janë të licencuara të kreditojnë për vlera mbi 1.5 milionë lekë. Si burim plotësues të dhënash në lidhje me performancën financiare të MFI-ve ka shërbyer baza e të dhënave e MIX Market (Microfinance Information Exchange).

Kredia jobankare në raport me tepricën e kredisë në ekonomi

Aktiviteti kreditues i institucioneve të mikrofinancës ka ndjekur trendin e kreditimit total në ekonomi, por në intervale të caktuara kohore, vihet re një rritje më e shpejtë e kreditimit jobankar krahasuar me kreditimin bankar. Siç tregohet edhe në grafikun 1, gjatë 3-mujorit të parë të vitit 2011, totali i tepricës së kredisë së MFI-ve në raport me tepricën e kredisë në ekonomi ka shënuar nivelin më të ulët prej 2.67%. Tërheq vëmendjen një rritje domethënëse prej 47.8% e portofolit të kredisë së MFI-ve gjatë 3-mujorit të dytë dhe të tretë 2011. Kjo rritje është reflektuar në një rritje të raportit të kredisë së MFI-ve ndaj tepricës së kredisë në ekonomi për të qëndruar në kufijtë 3.5% – 3.7% deri në 3-mujorin e parë të vitit 2013. Duket se ajo që ka përcaktuar edhe rritjen me 1 pikë përqindje të vendit që zë portofoli i kredisë së institucioneve të mikrofinancës ndaj portofolit total të kredisë në ekonomi, ka qenë kredia e re me vlera mbi 1.5 milionë lekë disbursuar nga SFJ-të gjatë 3-mujorit të dytë dhe të tretë 2011. Ndërkohë për periudhën në studim, teprica e kredive me vlera nën 1.5 milionë lekë ka pësuar rënie duke qëndruar në intervalin 2.2% - 2.4% ndaj totalit të kredisë në ekonomi (grafiku 1).

Në terma të numrit total të kredive, vlen të theksohet një trend rënës i numrit të kredive aktive në portofolin e MFI-ve gjatë periudhës në studim, trend ky i ndikuar kryesisht nga rënia e numrit të kredive të disbursuara prej tyre. Kredia jobankare ka performuar më mirë se kredia bankare në ekonomi gjatë periudhës në analizë. Ndërsa kreditë bankare me probleme kanë ardhur në mënyrë të vazhdueshme në rritje për të prekur vlerën 21.9% ndaj totalit të kredisë në 3-mujorin e parë të vitit 2013, kreditë jobankare me probleme kanë qëndruar kryesisht në vlerat 7% - 8.5%. Vlen të vihet në dukje se kreditë me probleme të MFI-ve arrijnë nivelin më të lartë prej 11% në 3-mujorin e tretë 2012, kohë kjo që përkon dhe me vlerën më të lartë të tepricës së kredisë në portofolin e tyre (grafiku 2).

Grafik 1. Teprica e kredisë nga MFI-të ndaj totalit të kredisë për sistemin.

Grafiku 2. Kreditë me probleme.

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorit.

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorit.

Kredia sipas sektorëve të ekonomisë dhe qëllimit ekonomik

Referuar statistikave të portofolit të kredisë së institucioneve të mikrofinancës, sektorët më të kredituar të ekonomisë për periudhën në studim, janë ata të tregtisë, bujqësisë dhe ndërtimit përkatësisht në peshat 22.1%, 18.2% dhe 8.7% të totalit. Ndërkohë, vihet re një rritje e kreditimit jobankar për individët. Për kreditë me vlerë nën 1.5 milionë lekë sektorëve më të kredituar u shtohet edhe sektori i shërbimeve, ndërsa për kreditë me vlerë mbi 1.5 milionë lekë, si sektorët më të kredituar, në vlerë dhe në numër, krahas ndërtimit dhe tregtisë renditen transport-magazinimi dhe industria përpunuese.

Sipas tepricës së kredisë të MFI-ve, tre qëllimet kryesore të kredive janë investimi për blerje pajisjesh, huamarrja për zhvillim aktiviteti dhe investimi në prona të patundshme, qëllime të cilat përcaktojnë edhe kreditë në vlera nën 1.5 milionë lekë. Për kreditë mbi 1.5 milionë lekë, referuar të dhënave nga Regjistri i Kredive për subjektet financiare jobanka, krahas investimit për blerje pajisjesh, si qëllime kryesore për të cilat janë marrë kreditë, renditen edhe konsumimi i rezervave afatgjata dhe shkëmbimi i kapitalit.

Vështrim i portofolit të kredisë së institucioneve të mikrofinancës

Në këndvështrimin e vlerës së kredive të disbursuara, nga 3-mujori i dytë i vitit 2011, vihet re një rritje e peshës që zë kredia me vlerë mbi 1.5 milionë lekë në

kompozimin e portofolit të kredisë totale të MFI-ve. Ndërkohë ka ardhur në rënie peshë që zë në portofol teprica e kredive, vlera për njësi e të cilave nuk e kalon këtë kufi vlere. Raporti i përbërjes së portofolit të kredisë jobankare në 3-mujorin e parë 2013 konsiston në një peshë prej 35.4% për kreditë mbi 1.5 milionë lekë dhe një peshë prej 64.6% për kreditë nën këtë vlerë, raport ky i vendosur së pari në 3-mujorin e tretë 2011.

Ndryshimi i peshës së kredive me vlerë mbi 1.5 milionë në portofolin total të tepricës së kredisë së MFI-ve (specifikisht nga 11.5% për 3-mujorin e parë 2011, në 35.9% për 3-mujorin e tretë 2011) duke qenë i ndikuar nga disbursimet e konsiderueshme të kredive me vlerë mbi 1.5 milionë gjatë 3-mujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2011, mund të konsiderohet si një tregues jo pak i rëndësishëm për të kuptuar se SFJtë kanë shërbyer si burime alternative financimi për agentët ekonomikë në këtë periudhë kohore, pavarësisht normave krahasimisht të larta të interesit që ato aplikojnë në treg. Totali kumulativ i tepricës së kredisë me vlerë mbi 1.5 milionë lekë disbursuar nga subjektet financiare jobanka është pothuajse 4-fishuar në harkun kohor të këtyre dy 3-mujorëve.

Totali i kredisë së fshirë nga bilanci i MFI-ve ka shënuar rritje gjatë periudhës në studim. Nga 3-mujori i katërt 2010 deri në 3-mujorin e parë 2013, vëllimi i saj ndaj totalit të tepricës së kredisë së MFI-ve është rritur, i ndikuar në vlerë dhe në numër kryesisht nga kreditë e fshira që i përkasin vlerave nën 1.5 milionë lekë. Duke e vlerësuar një rritje të tillë si tregues të cilësisë së kredive të disbursuara në kohë duket se ka vend për t'i kushtuar një vëmendje të shtuar institucionale cilësisë së mikrokreditimit dhe rëndësisë që kjo cilësi ka në “shëndetin” financiar të institucioneve të mikrofinancës. Për më tepër, ecuria e dy treguesve të rëndësishëm financiarë të MFIve, Kthimi ndaj aktiveve (RoA) dhe Portofoli në risk 30-ditor e reflekton një situatë të tillë. Bazuar në të dhënat vjetore të MIX Market për institucionet e mikrofinancës në periudhën 2007-2012, vihet re se RoA ka pasur një ecuri rënësë e cila është shoqëruar nga një rritje e portofolit në risk 30-ditor.

Grafiku 3. Struktura e portofolit të kredisë të MFI-ve.

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorit.

Grafiku 4. Kreditë e fshira nga bilanci.

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorit.

Pavarësisht se kredia jobankare ka performuar më mirë se kredia bankare në ekonomi, rënia e cilësisë së kredisë jobankare në kushtet e një pasigurie të shtuar në treg, ndjekur nga një përkeqësim i rezultatit financiar janë tregues të rëndësishëm specifikë që qëndrueshmëria financiare e MFI-ve ka për rritjen dhe zhvillimin afatgjatë të mikrofinancës në ekonomi.

Kur bankat nuk kreditojnë... MFI-të si alternativa të kreditimit bankar

Duke e analizuar kredidhënien jobankare nga këndvështrimi i sistemit bankar, zhvillimet në tregun e mikrofinancës nxjerrin në pah një ko incidencë mes ngadalësimit të kreditimit bankar për disa sektorë të ekonomisë dhe rritjes së kreditimit të MFI-ve për këta sektorë në vlera mbi 1.5 milionë lekë. Gjatë analizës së të dhënave të aktivitetit kreditues nga institucionet e mikrofinancës tërheq vëmendjen, rritja e shpejtë e tepricës së kredive në vlera mbi 1.5 milionë lekë gjatë 3-mujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2011, rritje e shkaktuar nga kreditimi i SFJ-ve. Kjo rritje e ndodhur në intervalin kohor nga marsi deri në shtator 2011 krahasohet me 1 p.p. të kredisë totale në ekonomi apo me 47.8 p.p. të kredisë totale të MFI-ve. Një vështrim më i thelluar në kreditimin sipas sektorëve të ekonomisë tregon për një korrelacion negativ mes kreditimit bankar dhe atij jobankar në disa sektorë gjatë kësaj periudhe. Rënia e kreditimit bankar për sektorë të caktuar gjatë një tremujori, është reflektuar në një rritje të kreditimit ndaj këtyre sektorëve nga ana e institucioneve të mikrofinancës gjatë të njëjtit 3-mujor ose në atë pasardhës.

Kreditë e disbursuara prej MFI-ve ndaj këtyre sektorëve kanë qenë kryesisht në vlerat mbi 1.5 milionë lekë (grafiku 6). Një nga sektorët ku ky fenomen ka ndodhur është industria nxjerrëse. Në tremujorin e dytë të 2011-ës, kreditimi bankar ndaj sektorit të industrisë nxjerrëse pësoi rënie, ndërkohë që përgjatë të njëjtit tremujor, kreditimi i këtijsektori nga MFI-të është katërfishuar, ndërsa numri i kredive aktive në vlera mbi 1.5 milionë lekë, për 3 muaj, u rrit nga 2 në 40 të tilla. Kjo periudhë përkon me një rënie të ndjeshme të eksporteve shqiptare të mineraleve e lëndëve djegëse në tregjet ndërkombëtare dhe duket se ngadalësimi i kreditimit bankar për këtë sektor reflekton pikërisht këtë situatë të tregut.

Sektorë të tjerë në të cilët ngadalësimi i kreditimit bankar është reflektuar në rritje të kreditimit në vlera të konsiderueshme mbi 1.5 milionë lekë gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2011 nga subjektet financiare jobanka, janë edhe ndërtimi, transporti-magazinimi-telekomunikacioni dhe industria përpunuese.

Grafiku 6. Zhvendosja e kreditimit nga bankat drejt institucioneve të mikrofinancës.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabela 1. Teprica e kredisë mbi 1.5 milionë lekë, në vlerë dhe në numër, për sektorët në fokus

Kreditë mbi 1.5 mln lekë	Mars 2011		Qershor 2011		Shtator 2011	
	Teprica e kredisë	Nr. i kredive	Teprica e kredisë	Nr. i kredive	Teprica e kredisë	Nr. i kredive
Industria nxjerrëse	8,216,151.65	2	329,093,053.86	40	350,309,470.80	47
Ndërtimi	74,244,428.50	20	1,122,050,198.62	131	1,792,738,013.13	213
Transporti, magazinimi dhe telekomunikacioni	26,784,938.32	11	560,572,576.99	66	785,886,521.44	86
Industria përpunuese	80,928,249.67	20	545,655,967.12	94	568,198,539.43	109

Një fenomen i ngjashëm ka ndodhur edhe me sektorin e bujqësisë. Gjatë tremujorit të tretë të 2012-s, në përgjigje të ngadalësimit të kreditimit të këtij sektori nga sistemi bankar gjatë 3-mujorit paraardhës, kreditimi i SFJ-ve për bujqësinë në vlera mbi 1.5 milionë lekë shënoi rritje të menjëhershme, duke ngritur në pikun e saj gjatë periudhës në studim, tepricën e kredisë së institucioneve të mikrofinancës.

Për secilin nga sektorët e lartpërmendur, vlen të evidentohet, se kur sistemi bankar i rikthehet kreditimit normal të tyre, kreditimi i MFI-ve për këta sektorë reduktohet ndjeshëm. Pra, institucionet e mikrofinancës në momente të caktuara kohore duket se kanë shërbyer si burime alternative financimi për agentët ekonomikë, veçanërisht në periudha kur sektori bankar ka kufizuar kreditimin për sektorë specifikë të ekonomisë.

Konkluzione

Roli në rritje që mikrokredia po luan në financimin e aktivitetit ekonomik të individëve, bizneseve të vogla dhe të mesme në sektorë të ndryshëm të

ekonomisë kërkon një vëmendje të rritur nga ana e politikëbërjes. Në momente të caktuara kohore, duket se institucionet e mikrofinancës shërbejnë si mekanizma zbutës të disbalancave mes kreditimit bankar dhe atij jobankar. Nga analiza e të dhënave të Regjistrit të Kredive mbi aktivitetin kreditues të MFI-ve në ekonomi, vihet re një rritje domethënëse e kreditimit të tyre gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2011 si pasojë e disbursimeve të kredive të reja me vlera mbi 1.5 milionë lekë.

Nga një vështrim sipas sektorëve të ekonomisë, të dhënat tregojnë një korrelacion negativ mes kreditimit bankar dhe atij jobankar në disa sektorë gjatë këtyre gjashtë muajve. Rënia e kreditimit bankar për këta sektorë është ndjekur nga një rritje e kreditimit nga subjektet financiare jobanka gjatë të njëjtit tremujor ose në atë pasardhës. Nga të dhënat⁵, duket se SFJ-të krahas kapitalit të tyre, kanë financuar aktivitetin kreditues edhe me hua nga sistemi bankar duke rritur kështu kostot e kreditimit në ekonomi. Në dy tremujorët e lartpërmendur të periudhës në analizë, subjektet financiare jobanka kanë shërbyer si kanale alternative kreditimi për individët dhe bizneset të cilët në pamundësi për t'u kredituar nga bankat me vlera mbi 1.5 milionë lekë, kanë qenë të gatshëm të përballen me kosto ndjeshëm më të larta për financimin e aktivitetit të tyre.

Nisur nga cilësia në rënie e treguesve të “shëndetit” financiar të institucioneve të mikrofinancës dhe rëndësisë që këto institucione kanë për kreditimin e vazhdueshëm të individëve e bizneseve të vogla, që e kanë të vështirë të kenë akses në burime të tjera financimi, mbikëqyrja e kujdesshme e aktivitetit kreditues të MFI-ve mbetet një parakusht i rëndësishëm për të siguruar qëndrueshmërinë financiare afatgjatë të tyre.

Me qëllim që mikrofinanca të vijojë të konsiderohet si instrument zhvillimi për ekonominë tonë, duhet të vendoset një balancë e re mes qasjes së zhvillimit social dhe qasjes së mirëfilltë tregtare nga ana e institucioneve të mikrofinancës. Ky kapitull përpiket të kontribuojë sadopak në kërkime të mëtejshme mbi të kuptuarin e zhvillimeve të sektorit të mikrofinancës në ekonominë shqiptare dhe në analiza të thelluara në këndvështrimin e faktorëve që përcaktojnë kostot e larta të kreditimit jobankar në vend.

Bibliografi

- Rai, Sandhya (2012), “Factors Affecting Financial Sustainability of Microfinance Institutions”, Journal of Economics and Sustainable Development
- “Microfinance in evolution. An industry between crisis and advancement”, Deutsche Bank Research paper, (2012)

- Di Bella, Gabriel (2011), "The impact of global financial crisis on Microfinance and policy implications", IMF research paper
- Ibrahim, Fatos (2002), "Sektori bankar dhe pozicioni i institucioneve të mikrokreditit në Shqipëri", Banka e Shqipërisë
- Nako, Alma; Prifti, Jonida (2011), "Mikrokredia në Shqipëri", Buletini i Bankës së Shqipërisë
- "Building financial systems for the poor", CGAP Consultative Group to Assist the Poor, World Bank (2005)
- Sustainability in microfinance", The Association of community development finance institutions (2004) Meyer, Richard; Zeller, Manfred (2002). "
- The triangle of microfinance: financial sustainability, outreach, and impact." Banka e Shqipërisë, Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2010, 2011 dhe 2012

Cite this article as: Rama, A. ROLI I INSTITUCIONEVE TE

MIKROFINANCËS NË NXITJEN E AKTIVITETIT EKONOMIK NË SHQIPËRI NË PERIUdhËN E PAS-KRIZËS. Albanian Socio-Economic Journal, 2020, Issue 1, pp. 23-30.